

Antagonismo del Dactilograma Artificial

AUTOR:
Samuel Delgado Caballero¹

A Jesucristo mí DIOS y Mi Señor.

Mi obligación ética y moral, es dar a conocer,
las falencias de Docentes y peritos.

Resumen:

El presente es un análisis argumentativo sobre la importancia de cambiar un término, mencionado e incluido en muchos libros de dactiloscopia y manuales de criminalística, enseñado y aplicado por todos los dactiloscopistas, transmitido y retransmitido de una manera oral y escrita, convirtiéndolo en un paradigma, que “lo defienden más, por tradición, que por definición” cuando hacen referencia al Dactilograma ARTIFICIAL.

Artificiales: *“Dibujos impresos obtenidos mediante el entintado e impresión de los dibujos naturales. Por ejemplo, la impresión dactilar que se usa para avalar una firma en una escritura pública².”*

Se hace necesario modificar el término Artificial, para referirse a los dibujos plasmados por el dactilograma Natural, por cuanto su definición semántica, es Falso y Espurio, la naturaleza de un Dactilograma Artificial es una fuente Artificial, no una fuente natural, no se puede cambiar su naturaleza. Por consiguiente el vocablo Artificial es el apropiado para referirse a los Dibujos papilares espurios.

El lenguaje técnico de la Dactiloscopia, no puede ser contrario a su significado semántico y científico, cuando la misma expresión, es empleada correctamente en Documentoscopia para referirse a los documentos espurios; más aun cuando se requiere que esta disciplina forense, establezca el sistema de impresión empleado en el dibujo dactilar Artificial o espurio.

La Naturaleza del dactilograma Natural es Biológica, al ser plasmadas directa o indirectamente, transfieren las micro características de su Origen, la naturaleza de un Dactilograma Original es una fuente Natural.

¹ Perito Experto en Microlofoscopia, autor y conferencista internacional. Colombia. lofotecnia@hotmail.com

² Manual único de Criminalística, Fiscalía General de la Nación, de la República de Colombia, pág,15, ISBN:958-97762-3-X

Abstract:

he present is an argumentative analysis on the importance of changing a term, mentioned and included in many dactiloscopia books and manuals of criminology, taught and applied by all fingerprints, transmitted and retransmitted in an oral and written way, making it a paradigm , that "they defend it more, by tradition, than by definition" when they refer to the ARTIFICIAL Dactylogram.

Artificial: "Printed drawings obtained by inking and printing the natural drawings. For example, the fingerprint used to endorse a signature in a public deed ".

It is necessary to modify the term Artificial, to refer to the drawings captured by the Natural dactylogram, because its semantic definition is False and Spurious, the nature of an Artificial Dactylogram is an Artificial source, not a natural source, it can not be changed his, her nature. Therefore the term Artificial is appropriate to refer to the spurious papillary drawings.

The technical language of the Fingerprint can not be contrary to its semantic and scientific meaning, when the same expression is used correctly in Documentscopy to refer to spurious documents; even more so when this forensic discipline is required, establish the printing system used in the Artificial or spurious fingerprint.

The Nature of the Natural dactylogram is Biological, as they are directly or indirectly transferred, they transfer the micro characteristics of their Origin, the nature of an Original Dactylogram is a Natural source.

Palabras clave. Natural, Artificial, Latente, Moldeadas, Original, Dactilograma, lofograma, falso espurio.

INTRODUCCIÓN.

Desde los comienzos de la Dactiloscopia, como medio de identificación, requirió por parte de sus creadores, colocar un nombre acorde a sus componentes, sin desligarse de la materia prima de estudio o PIEL o *Sistema Tegumentario* de manos y pies o piel de *Fricción*, sincronizadas con las bases científicas de la Medicina, Dermatología, histología, Fisiología y Embriología.

En la piel de fricción se localizan las Crestas Papilares, que son formadas por las Papilas, que se localizan entre el límite de la Dermis y la Epidermis, las cuales son bípedas y enclavadas en la cara interna de la Epidermis con el fin de sujetarla a la Dermis. De ahí se origina su nombre **CRESTAS PAPILARES**.

Con esta breve explicación, se evidencia que el relieve de las crestas papilares en la piel de fricción, su origen es Biológico, y por ello su fuente es natural, denominándose Papilograma³, Lofograma⁴, Dermatograma⁵ o Dactilograma **NATURAL**.

³ Papilograma, compuesta por el prefijo Papila y del sufijo griego grama.

⁴ Lofograma, compuesta por el prefijo y sufijo griego lofo y grama

⁵ Dermatograma, compuesta por el prefijo y sufijo griego derma y grama.

Los padres de la Dactiloscopia denominaron a las derivaciones de los dactilogramas Naturales, como Dactilogramas **ARTIFICIALES, MOLDEADOS y LATENTES**.

El papilograma **ARTIFICIAL** o **IMPRESIÓN ARTIFICIAL**, ha sido el término empleado para referirse a las Impresiones plasmadas por el Lofograma **NATURAL**, y se refiere a lo opuesto de Natural, de una manera sencilla para su tiempo, sin que se planteara una controversia por su significado.

TIPOGRAFÍA FLEXIBLE

Es un término *Vigente*, mencionado e incluido en muchos los libros de dactiloscopia y manuales de criminalística, enseñado y aplicado por todos los dactiloscopistas, transmitido y retransmitido de una manera oral y escrita, convirtiéndolo en un paradigma, que “lo defienden más, por tradición, que por definición” cuando hacen referencia al Dactilograma **ARTIFICIAL**.

*Frente a tremendo horror semántico de la Dactiloscopia, ha sido casi que imposible hacer comprender del error, a los profesores de Dactiloscopia, para no continuar empleando el término **ARTIFICIAL**, para referirse a las impresiones y huellas plasmadas del lofograma Natural.*

Solo hasta el año 2008 con la publicación de los artículos titulados **MICROLOFOSCOPIA**⁶ y **ORIGINALIDAD DE LAS HUELLAS DACTILARES**⁷, se relució que el significado del vocablo **ARTIFICIAL** es contrario al Natural, pero desde el concepto semántico y científico, demostrando su sinónimo de falso y espurio, esta misma palabra se emplea correctamente en la ciencia forense de la “Documentoscopia” para referirse a falso y espurio.

Si Artificial, no es la palabra correcta para referirse a las impresiones plasmadas del Natural, ¿entonces cómo llamarlas?, fue necesario realizar una investigación interdisciplinaria de peritos Lofoscópicos y Documentólogos, para llegar a la conclusión que el vocablo **ORIGINAL** es una expresión semánticamente correcta.

La explicación para argumentar la gran diferencia entre los vocablos **ARTIFICIAL** y **ORIGINAL** se encuentra en la Gramática y la Semiótica, extrayendo las definiciones dadas por el Diccionario de la lengua Española RAE, así:

⁶ Microlofoscopia de Samuel Delgado, 2008
<http://policiasenlared.blogspot.com.co/2009/07/microlofoscopia.html>

⁷ Originalidad de las huellas dactilares de Samuel Delgado, 2008. <http://www.monografias.com/trabajos-pdf/originalidad-huellas-dactilares/originalidad-huellas-dactilares.pdf>

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA ⁸

ARTIFICIAL⁹, del lat. *artificiālis*.

1. adj. Hecho por mano o arte del hombre.
2. adj. No natural, falso.
3. adj. Producido por el ingenio humano.
4. adj. desus. Disimulado, cauteloso.

ORIGINAL¹⁰, del lat. *originālis*.

1. adj. Perteneciente o relativo al origen.
2. adj. Dicho de una obra científica, artística, literaria o de cualquier otro género: Que resulta de la inventiva de su autor. Escritura, cuadro original. U. t. c. s. m. El original de una escritura, de una estatua.
3. adj. Dicho de cualquier objeto: Que ha servido como modelo para hacer otro u otros iguales a él. Llave original.
4. adj. Dicho de una pieza integrante de un aparato: Que procede de la misma fábrica donde este se construyó.
5. adj. Dicho de la lengua de una obra escrita o de una película: Que no es una traducción. La película se proyecta en su lengua original.
6. adj. Que tiene, en sí o en sus obras o comportamiento, carácter de novedad. Un peinado original. Apl. a pers., u. t. c. s. Es un original.
7. m. Objeto, frecuentemente artístico, que sirve de modelo para hacer otro u otros iguales a él.
8. m. Escrito que sirve de modelo para sacar de él una copia.
9. m. Persona retratada, respecto del retrato.

La definición gramatical según el RAE de la palabra ARTIFICIAL es sinónimo de Falso y Espurio.

La definición gramatical según el RAE de la palabra ORIGINAL es sinónimo de Origen Natural.

⁸ RAE. <http://www.asale.org/academias/real-academia-espanola>

⁹ RAE. Artificial. <http://dle.rae.es/?id=3rM0tTc>

¹⁰ RAE. Original. <http://dle.rae.es/?id=RDDwv3d>

ANÁLISIS SEMIÓTICO¹¹

Vocablo ARTIFICIAL¹²:

SIGNO LINGÜÍSTICO¹³ vocablo **ARTIFICIAL**

Significado = Falso, Espurio

Significante = ARTIFICIAL

Referente = SELLO

La Gramática y a la Semiótica, confiere a la expresión
“ARTIFICIAL”
una fuente de procedencia similar, en este caso ARTIFICIAL.

¹¹ Semiótica, Definición ABC. <https://www.definicionabc.com/comunicacion/semiologica.php>

¹² RAE. Artificial. <http://dle.rae.es/?id=3rM0tTc>

¹³ Signo lingüístico, EcuRed https://www.ecured.cu/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico

ANÁLISIS SEMIÓTICO¹⁴

Vocablo ORIGINAL¹⁵

SIGNO LINGÜÍSTICO¹⁶ vocablo ORIGINAL¹⁷:

Significado = Origen, Natural

Significante = ORIGINAL

Referente = PIEL

La Gramática y a la Semiótica, confiere a la expresión
“ORIGINAL”
una fuente de procedencia similar, en este caso NATURAL.

¹⁴ Semiótica, Definición ABC. <https://www.definicionabc.com/comunicacion/semiotica.php>

¹⁵ RAE. Original. <http://dle.rae.es/?id=RDDwv3d>

¹⁶ Signo lingüístico, EcuRed https://www.ecured.cu/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico

¹⁷ RAE. Original. <http://dle.rae.es/?id=RDDwv3d>

Como se mencionó en la revista MINUCIAS Journal¹⁸ número 34 de marzo-abril 2018, de la Corporación Científica Internacional de Dactiloscopia CCIDD. Que el 23 de febrero del 2018, se comprobó que el Gran Maestro EDMOND LOCARD en su libro “MANUAL DE TÉCNICA POLICÍACA” Barcelona 1935, emplea por lo menos una vez, la expresión “**HUELLAS ORIGINALES**” para referirse a las Huellas e Impresiones plasmadas directamente del Dactilograma Natural, página 71: “*La investigación poroscópica que es difícil y penosa de efectuar sobre las huellas originales, incluso ayudándose de una lente que aumente hasta cinco diámetros, se practica con ayuda de grandes ampliaciones fotográficas (Fig. 10).*” Lo curioso es, que se trata de un libro de 1935 y el contenido se desconocía por el autor de la Microlofoscopia del año 2008.

Asi mismo el Gran Maestro **FRANCIS GALTON** en su libro **FINGER PRINTS** de 1892, emplea por lo menos una vez, la expresión “**IMPRESIÓN ORIGINAL**”

¹⁸ Revista Minucias Journal de la Corporación Científica Internacional de Dactiloscopia CCIDD.

David R. Aushbaugh¹⁹ en su estudio titulado Ridgeology incluye el termino Origen:

*“La singularidad biológica existe o no existe. La diferenciación biológica como una incidencia natural y coherente, singularidad, no puede ser parcial a veces y a veces no parcial. Cualquier parte de una huella dactilar, por grande o pequeña que sea, sólo tiene un **ORIGEN**”²⁰*

*“De los dibujos papilares **NATURALES**, se obtienen dibujos papilares **ORIGINALES** gracias al principio de **transferencia**, adquiere las micro-características Naturales que evidencia su origen Biológico” (Originalidad de Samuel Delgado²¹).*

Originales impresas, Originales Moldeadas y Originales latentes

David R. Aushbaugh, confirma lo Originalidad de las crestas papilares de Samuel Delgado:

*“La opinión de identificación, por tanto se alcanza cuando se cumplen dos criterios. El Detalle de las impresiones conocidas y desconocidas indica que tienen **un origen común** y hay suficiente singularidad sobre el detalle que prohíbe cualquier oportunidad de que otra área de la piel de fricción podría haber hecho la impresión.”²²*

Un dibujo papilar tomado de forma directa o indirecta del natural solo tiene un *Origen Común* o Biológico, por ello es incorrecto llamarlos Dactilogramas Artificiales.

¹⁹ David R. Aushbaugh. Retirado de la Real Policía Montada de Canadá. Autor Quantitative-Qualitative Friction Ridge Analysis: Introducción a Ridgeology básico y avanzado. Acuñó el término ridgeology en 1982 y creó los términos level 1, level , level 3 detail, al tiempo que introducía la metodología ACE-V en el campo de la identificación dactilar hacia 1980.

²⁰ Ridgeology 1982.

²¹ Samuel Delgado, Colombiano, Autor de la Microlofoscopia y del principio de la Originalidad de las crestas papilares.

²² Ridgeology 1982.

“El origen común de un Dactilograma ORIGINAL es NATURAL”.

Gracias a la Tecnología del siglo XXI, es posible obtener de los dibujos papilares NATURALES sin contacto, Dactilogramas **ORIGINALES Digitales**, ejemplo de ello son las fotografías tomadas al dibujo papilar Natural, ver imagen.

Es importante resaltar que toda imagen digital, tomada directamente del NATURAL, al ser visualizada en un Monitor o pantalla es un Dactilograma ORIGINAL²³, siempre que se mantenga en ese medio magnético es un dactilograma Original.

²³ Samuel Delgado, 2008. Microlofoscopia.

“El origen común de un Dactilograma Artificial es Artificial²⁴”.

Pero el Dactilograma Original digital, pierde su condición de Original, al momento de ser impresa y adquiere las micro-características mecánicas de su sistema de impresión utilizado, convirtiéndose automáticamente en un Dactilograma ARTIFICIAL.

Es muy común en los estudiantes de criminalística, e incluso docentes y peritos, tomar fotografías a la yema de sus dedos y a las palmas de sus manos, para presentar la excelente calidad y nitidez de sus prácticas lofoscópicas, las cuales publican en redes sociales de Facebook e Instagram, desconociendo que las pueden **reproducir** en “dibujos dactilares **ORIGINALES²⁵ digitales**,” dejando expuesto en toda su magnitud, el valor máspreciado, su “IDENTIDAD”.

²⁴ Samuel Delgado, 2008. Microlofoscopia.

²⁵ Ibis.

Uno de los temas más sofisticados en tecnología, es la Impresión de modelos en 3D, que reproducen con la más alta fidelidad detalles del patrón; se realizó consulta a fuentes de alta confiabilidad en ingeniería, que hasta el momento, no se ha creado un scanner en 3D que permita copiar las micro-características de los dibujos papilares NATURALES y crear una fiel COPIA del Natural, en Original o Artificial.

Es importante abarcar, todas las técnicas de elaboración de los Dactilogramas Artificiales, para comprender la magnitud del problema, y que las Huellas Espurias corresponden a Dactilogramas Artificiales por su definición semántica, es contraproducente, emplear un término, distinto a su significado, bajo el pretexto de que este tipo de delitos no se presentan; cuando la tecnología avanza y la delincuencia perfecciona sus procedimientos.

Una ciencia, no puede emplear un lenguaje contradictorio a su significado, en contravía a la semántica y a los avances científicos. **“Las ciencias forenses son diacrónicas²⁶”**.

No se puede emplear una teoría parcialmente, para llamar de la misma manera al dactilograma Original - Artificial, cuando no se aplica el Nivel III y se desconoce la Microlofoscopia.

“La ética profesional del perito se mide en los estrados judiciales, y el desconocimiento no es una excusa, para sus conclusiones²⁷”.

²⁶ Samuel Delgado, marzo de 2018.

²⁷ Ibis.

BIBLIOGRAFÍA

ANTON BARBERA. Francisco, Policía científica I. Universidad de Valencia (España) 1990. 497 p.

DELGADO CABALLERO, Samuel Alfonso. Lofotécnica, revelado de huellas latentes. Bucaramanga Colombia: Color tres, 2003. 100 p.

- Papioscopia. Certeza ou dúbida? Apología á Micropapioscopia. Millennium. 2012.
- Originalidad de las huellas dactilares. Bucaramanga Colombia: 2008. ISBN 978-958-44-3050-2.
- Dactiloscopia, Certeza o Incertidumbre. Bucaramanga. La casa del Libro. 2009.

DICCIONARIO, Real Academia Española. Versión 2017.

FBI. Federal Bureau of Investigation, The science of fingerprints. EE.UU. 1963.

GIROTTI, Sergio J. Necro Papioscopia. Buenos Aires, Ediciones Argentinas, 2014.

GTEIHD I y II. Método de identificación de huellas dactilares de la Interpol. 29a Conferencia Regional Europea Reikiavik, Islandia, 17-19 Mayo 2000. Lyon, 31 marzo y 1 abril 2004. www.interpol.int.

SIERRA TORRES, Gladys. La Identificación Lofoscópica. Bogotá. Leyer 2005.

- La identificación Lofoscópica, Bogotá. Leyer 2014.

VELÁSQUEZ POSADA, Luis Gonzalo. Elementos de seguridad documental. Medellín: Señal Editora. 2001.